

Las personas mayores quilombolas: ¿Una doble invisibilidad?

Azevedo, Ana D'Arc Martins de
Universidad del Estado de Pará, Brasil

✉ azevedoanadarc@gmail.com

 [0000-0003-4240-9579](https://orcid.org/0000-0003-4240-9579)

Pineda Nebot, Carmen

GEGOP Grupo de Investigación Espaços Deliberativos e Governança Pública, Brasil.

✉ carmenpinedanebot@hotmail.com

 [0000-0001-6101-8560](https://orcid.org/0000-0001-6101-8560)

Costa, Silvia Maria Magalhães

GEGOP Grupo de Investigación Espaços Deliberativos e Governança Pública, Brasil.

✉ silmag.costa@gmail.com

 [0000-0002-7737-6722](https://orcid.org/0000-0002-7737-6722)

Silva dos Santos, Eduardo

Grupo de Investigación Saberes e Práticas Educativas de Populações Quilombolas - EDUQ/UEPA, Brasil.

✉ eduardosilvasantos321@gmail.com

 [0000-0003-4482-7408](https://orcid.org/0000-0003-4482-7408)

Documento recibido: 29 septiembre 2024

Aprobado para publicación: 01 marzo 2025

Resumen

El envejecimiento de la población es, como señala la ONU, una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI. Pero este proceso de envejecimiento, debido a las desigualdades sociales y raciales de Brasil, no es homogéneo para todos los grupos de población. En esta comunicación vamos a intentar analizar, a partir de los principios del Plan

Global de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030, la situación de los mayores en la Comunidad Quilombola de Santa Luzia de Poacê en Jambuaçu (Pará). Metodológicamente, además del análisis bibliográfico, se realizará un trabajo de campo de enfoque cualitativo. En el análisis realizado se aprecia, como señala también el último Censo de población de 2022, la necesidad de acciones positivas por parte del Estado para mejorar la calidad de vida de las comunidades quilombolas en el que se incluya, por supuesto, a las personas mayores que viven en ellas.

Palabras clave: Envejecimiento; Década del envejecimiento saludable; quilombolas; políticas públicas; invisibilidad

Abstract

According to the UN, population aging is one of the most important social transformations of the 21st century. However, this aging process, due to social and racial inequalities in Brazil, is not homogeneous for all population groups. Based on the principles of the Global Plan for the Decade of Healthy Aging 2021-2030, we will attempt to analyze in this paper the situation of the mayors of the Quilombola Community of Santa Luzia de Poacê in Jambuaçu (Pará). Fieldwork will be conducted in addition to bibliographic analysis with a qualitative approach. The analysis, as also seen in the latest Population Census of 2022, demonstrates the need for positive actions by the State to improve the quality of life of quilombola communities, which includes, of course, the older adults living there.

Keywords: Aging; Decade of Healthy Aging; quilombolas; public policies; invisibility

Resumo

Segundo a ONU, o envelhecimento populacional é uma das transformações sociais mais importantes do século XXI. Entretanto, esse processo de envelhecimento, devido às desigualdades sociais e raciais no Brasil, não é homogêneo para todos os grupos populacionais. Nesta comunicação, buscaremos analisar, com base nos princípios do Plano Global para a Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030, a situação dos prefeitos da Comunidade Quilombola de Santa Luzia de Poacê, em Jambuaçu (Pará). Metodologicamente, além da análise bibliográfica, será realizado trabalho de campo com abordagem qualitativa. A análise, assim como vista no último Censo Demográfico de 2022, destaca a necessidade de ações positivas do Estado para melhorar a qualidade de vida das comunidades quilombolas, o que inclui, claro, os idosos que ali vivem.

Palavras-chave: Envelhecimento; Década do Envelhecimento Saudável; quilombolas; políticas públicas; invisibilidade

Introducción

Una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI, según la ONU, es el envejecimiento de la población que se está produciendo. La esperanza de vida ha aumentado en todos los continentes, aunque con mayor rapidez en países de Asia y América Latina.

Esta tendencia al envejecimiento de la población unido a la disminución de las tasas de fecundación está modificando las estructuras socio demográficas de nuestras sociedades y obligando a los gobiernos a aprobar políticas públicas específicas para este grupo de población que cada vez es más numeroso. Es el caso de Brasil que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se convertirá en 2025 en el 5º país del mundo con el mayor número de personas mayores.

Brasil, en los últimos años, ha experimentado un proceso acelerado de envejecimiento, pasando la población de personas mayores, en poco más de 10 años, del 10,8% al 15,8% de la población total (IBGE, 2022).

Pero este envejecimiento considerado activo y saludable, debido a las desigualdades sociales y raciales del país, no es homogéneo para todos los grupos. El envejecimiento, como señala la profesora de la Universidad Federal da Paraíba (UFPB) Adelaide Paredes Moreira, no es igual para los ricos que para los pobres, no es igual para los analfabetos como para los que tienen estudios, no es lo mismo para los negros que para los blancos, así como tampoco es lo mismo envejecer en el Norte o el Nordeste que en el Sur.

La población negra, entre ellos los quilombos, tiene más posibilidades de acumular discriminaciones que van cercenando una serie de posibilidades, como son el acceso a: la salud, el trabajo, la renta y la educación. Además, como señala Alexandre da Silva, Secretario de la Secretaria Nacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, las personas mayores negras no están acostumbradas a tener vida social, porque son las que menos reciben personas en casa, que menos frecuentan las casas de otras personas, ellas solo trabajan y lo hacen en trabajos de baja calidad (PICSPAM, 2023).

Todo eso provoca que en Brasil las personas nacidas en lugares más pobres tiendan a tener de 10 a 20 años menos de expectativa de vida que aquellas nacidas en lugares más ricos o con situaciones económicas mejores o según la raza. No solo eso, sino que su ancianidad no suele reunir las condiciones planteadas en el envejecimiento activo y saludable: autonomía, independencia, calidad de vida y salud.

Por todo ello y aprovechando que, por primera vez en un Censo, el de 2022, se identificó la distribución en el territorio de la población quilombola¹ y un conjunto de informaciones básicas sobre esta

¹ Quilombolas es el término que denomina a las personas afrodescendientes que habitan los quilombos. Si bien su significado remite históricamente a los movimientos de emancipación y liberación ocurridos durante varios siglos en distintos países tras la esclavitud en América, contemporáneamente en Brasil designa a la autoidentificación de estas personas descendientes de estos pueblos, a sus comunidades rurales, suburbanas y urbanas caracterizadas por la

población, decidimos realizar un análisis en una comunidad quilombola de Pará para conocer si en ella se dan las condiciones de envejecimiento saludable planteadas en el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y además poder compararlas con los datos sobre envejecimiento publicadas en el Censo de 2022.

Metodología

Analizar a las personas mayores en los quilombos requiere que el investigador tenga un acercamiento íntimo a esta realidad quilombola, implicando entrar en ella, para comprenderla en sus más diferentes caras e interfaces. La investigación que se ha realizado en el año 2024 motivó la elección de un estudio de campo con análisis bibliográfico y documental. Se cree que, al examinar el tema que nos ocupa, es posible reconocer alternativas continuas o discontinuas para la incorporación de políticas públicas en esta área.

Considerando esta opción para comprender y esclarecer el problema de investigación, se propuso trabajar un enfoque cualitativo que “parta de la base de que existe una relación dinámica entre el mundo real y el sujeto, una interdependencia viva entre el sujeto y el objeto, un vínculo inseparable entre el mundo objetivo y la subjetividad del sujeto” (Chizzotti, 2000: 79).

El territorio quilombola de Jambuaçu donde se realizó la investigación está ubicado a 25 km. del municipio de Moju² en el estado de Pará. Este territorio ya con titularidad reconocida ha sido delimitado por la resistencia y presenta un territorio conquistado “con dificultad y preservado como lugar de trabajo y residencia de una población mayoritariamente negra dedicado a actividades agro-extractivas” (Marin y Castro, 2004: 14). Consta de casas de madera, luz y agua de pozos. El acceso al territorio está señalado por árboles y pequeños ríos llamados igarapés. Por lo tanto, este estudio de campo se justifica porque “implica supuestos específicos sobre la realidad y formas particulares de recopilación y presentación de datos” (Lüdke y André, 1986: 15).

Como participantes de la investigación se consideraron 2 personas mayores de 65 años. Como instrumentos para la recolección de datos se utilizaron: la observación directa para una descripción detallada del contexto y; la entrevista semiestructurada, con el fin de identificar y capturar historias, canciones, cuentos y frases de los participantes. Se buscó fomentar un ambiente de cordialidad y amistad, con el fin de asegurar que el entrevistado se encuentre cómodo para contar sus relatos.

La recogida de los datos se produjo en el espacio cotidiano de la comunidad quilombola de Poacê, ubicada en el Territorio de Jambuaçu, y tuvo lugar en horarios y lugares previamente acordados con los participantes. En estas entrevistas se intentó conocer su situación en relación a los tres ambientes

agricultura, a los movimientos políticos y territoriales detrás de su defensa e integración y a las manifestaciones culturales que tienen un fuerte vínculo con el pasado africano.

² Es un municipio localizado en el nordeste paraense, a 257 km de la capital Belém. Posee aproximadamente 84 mil habitantes (IBGE, 2022).

(social, físico y socioeconómico) a los que se refiere el Plan Global de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030.

El análisis de datos asumido en esta investigación consistió en la asunción de la hipótesis cualitativa-fenomenológica “que determina que es casi imposible comprender el comportamiento humano sin intentar comprender el marco de referencia dentro del cual los individuos interpretan sus pensamientos, sentimientos y acciones” (Lüdke y André, 1986: 15). Desde esta perspectiva, se experimentaron tres etapas fundamentales: la exploración de las primeras observaciones, con el objetivo de adquirir mayor aproximación e intimidad sobre el fenómeno investigado; la decisión sistemática de los datos considerados más importantes para comprender e interpretar el fenómeno estudiado; y la identificación como un intento de encontrar los principios que subyacen al fenómeno estudiado y de situar los diversos descubrimientos en un contexto más amplio (Lüdke y André, 1986).

Marco teórico

Década de envejecimiento saludable

El envejecimiento de la población quilombola en Brasil puede observarse a partir de la conexión de factores esenciales: (1) la capacidad intrínseca y los (2) tres ambientes donde las personas están insertadas. Los dos factores se combinan en interacción dinámica e interdependiente, generando la “habilidad funcional” que permite el bienestar en una edad avanzada y la consecución del “Envejecimiento Saludable” (OPAS, 2020, p. 3).

Para el Plan Global de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 (OPAS, 2020) la habilidad funcional engloba “capacidad intrínseca”, definida como la combinación de todas las capacidades físicas y mentales de una persona, constituida por “cambios fisiológicos y psicológicos subyacentes, comportamiento en relación a la salud y presencia o ausencia de enfermedades, estando fuertemente influida por los ambientes en los cuales las personas vivieron a lo largo de sus vidas” (p. 3). Entre muchas otras, esas capacidades son la cognición, la locomoción y la vitalidad.

En el Plan para la Década (op cit), el “Ambiente” en el que la persona vive es entendido en el sentido más amplio posible, incluyendo tres ambientes: social, físico y socioeconómico. De ese modo, esta comunicación establece cuatro líneas de investigación y análisis de una comunidad quilombola del estado de Pará, en Brasil.

- *La habilidad funcional*, la primera línea, consiste en el conocimiento de la Salud de esa población, abarcando datos del proceso salud-enfermedad, determinantes sociales de la salud y factores de riesgo como insuficiencia alimentaria, baja actividad física, tabaquismo y enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión.
- *El ambiente socioeconómico* se refiere a los requisitos esenciales para una existencia digna, con buenas condiciones de vida a cualquier edad, pero más específicamente en la vejez. Incluye nutrición, renta, educación, trabajo y atención a la salud y asistencia social, previniendo la vulnerabilidad financiera y proporcionando protección social. Es crucial tener alimentos y agua suficientes, fuentes de vida indispensables para la supervivencia, pero disponibles solamente para una parte de la población brasileña, variando según redes de abastecimiento de agua en área metropolitana o en asentamientos. El saneamiento

básico que garantice una vida saludable y digna es cuestionado por un sistema que cubre apenas a la mitad de la población brasileña (52%), o sea, el 48% no lo tiene (BRK, 2020).

Ingresos limitados o inexistencia de ellos refleja la importante desigualdad social que afecta al país, en especial a las personas mayores, con un gran desafío para los pueblos y comunidades tradicionales, implicando dos situaciones principales: (1) en muchos casos, la jubilación es prioritaria por que la persona mayor representa un recurso para las familias y (2) la persona mayor, hasta los 64 años, no contribuyente del sistema de pensiones, como el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social - órgano del Ministerio de la Seguridad Social), solo tendrá renta con el BPC (Beneficio de Prestación Continua – política de Asistencia Social) a los 65 años. Algunos grupos de población reciben un valor inferior al salario mínimo establecido por el gobierno federal.

La educación básica completa – compuesta por la enseñanza primaria y la enseñanza media, sin abandono escolar – representa un factor de desarrollo individual y social, de sentido crítico, de comprensión de la realidad y de ejercicio de la ciudadanía.

En la vida laboral, la presencia de profesionales de más de 60 años es una tendencia emergente por el aumento de la expectativa de vida, cambios en la edad de jubilación por la reforma de la seguridad social y por la demanda del mercado de trabajo debido a su experiencia y conocimientos. Los datos muestran que empresas con dirigentes de más de 60 años tienen éxito y el número de emprendedores va aumentando.

En sus diversos niveles, la atención a la salud y la asistencia social garantizan derechos y protección universal como sistemas del capítulo constitucional de Seguridad Social (Constitución Federal de 1988) – el Sistema Único de Salud (SUS) y el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS).

- *El ambiente social*, entre muchos aspectos, concierne a la participación en la sociedad – inherente a los seres humanos - la representación social del grupo, las visiones positivas y negativas y las consecuentes discriminaciones expresadas en el edadismo.

Característica de todos los grupos sociales, la participación social es entendida como la inserción en espacios públicos de interlocución con el Estado y una de las formas de control social, en diferentes instancias, como consejos, conferencias, acciones populares, audiencias públicas, comités gestores de políticas públicas, iniciativas puntuales, entre otras.

La participación o su impedimento se manifiesta desde distintas dimensiones - por ejemplo, por la etnia, edad o percepciones sobre los grupos de población – afectando a las poblaciones quilombolas, entre otros Pueblos y Comunidades Tradicionales (PCT). La noción de edad es definida por el número de años y es producto de determinada práctica social, pudiendo ser factor aglutinador o de aislamiento.

En el caso de los PCT, se produce la superposición de marcadores sociales, formando interseccionalidades que surgen de la suma de características como: el género, la raza, la etnia, la edad, la renta, la capacidad física, la orientación sexual, la nacionalidad, la localización geográfica, la creencia religiosa, entre otras. (Gomes, 2022). Esos grupos sociales son considerados como "minorías" y expuestos a opresión, exclusión, discriminación e intolerancia – en depreciación a la diversidad.

Indispensable para la vida y el desarrollo individual y colectivo, la Educación básica completa contribuye a la comprensión de la realidad, el ejercicio de la ciudadanía y la intervención en la sociedad, características que deben ser accesibles para las personas mayores de las

poblaciones quilombolas. El Estatuto de la Persona Mayor (Ley N° 10.741, de 1 de octubre de 2003) tiene los incisos 20 a 25 sobre educación, en el Capítulo V – De la Educación, Cultura, Deporte y Ocio. Destacando: “Art. 22. En los currículos mínimos de los diversos niveles de enseñanza formal serán incluidos contenidos orientados al proceso de envejecimiento, al respeto y la valorización de la persona mayor, con el fin de eliminar los prejuicios y la producción de conocimientos sobre la materia.”

- A su vez, *el ambiente físico* abarca a las ciudades y a las áreas rurales, la vivienda y sus espacios internos y el transporte que hace la conexión entre los lugares por donde circulan las personas. En el caso de las poblaciones quilombolas, el espacio de su existencia se ha convertido en un elemento de discriminación y segregación, relegándolas a un aislamiento inaceptable, teniendo en cuenta que forman parte de la población brasileña tanto como los demás. El ambiente físico de la población quilombola debe ofrecer una estructura dirigida al bienestar como el espacio público para actividades y ejercicios. Muy necesaria, la actividad física es natural, no programada, realizada a partir de la necesidad humana de realizar cotidianamente actividades con el cuerpo, como en los desplazamientos al trabajo, a las compras, caminatas y paseos. El ejercicio físico es programado, asistido por un profesional, con movimientos ejecutados de forma planeada y con objetivos específicos, incluyendo técnicas de musculación, ejercicios de resistencia, gimnasia, programas funcionales y aeróbicos y prácticas deportivas.

La arborización de los espacios urbanos y rurales reduce el calor y la contaminación, proporcionando confort térmico y sonoro a las personas mayores que, frecuentemente, suelen estar muy afectadas por: el calor o el frío extremos, desastres naturales, zonas de conflictos, situaciones de emergencia, adversidades, entre otros.

De gran utilidad, el mobiliario urbano permite las pausas en los trayectos largos, siendo un “lugar para descansar” tal como demandaron las personas mayores en respuesta a la investigación relatada en la Guía Global Ciudad Amiga de las Personas Mayores (OMS, 2007).

Para los locales donde viven las poblaciones quilombolas, en el caso de la planificación urbana, hay oportunidad de eliminar obstáculos para poder caminar, como la instalación de una calzada apropiada para ofrecer accesibilidad; un ancho adecuado; fluidez; continuidad; seguridad contra caídas; espacio de socialización y confort ambiental (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2019). También en los dispositivos públicos de la infraestructura urbana, hay criterios y parámetros técnicos que guían el proyecto, construcción e instalación de rampas, barandillas, solución de desniveles, pequeños ascensores, entre otros, para la protección y accesibilidad urbana y rural (ABNT, 2021).

Además, la disponibilidad de espacios para la convivencia; las normas para mejorar desplazamientos y circulación; y soluciones para vivienda y cohabitación, mejoran la vida de los pueblos, con ambientes favorables para los diferentes grupos de edad y étnicos dotándolos de lugares mejores para crecer, vivir, trabajar, jugar y envejecer.

Quilombos

Según la Constitución Ciudadana de 1988 en su artículo 5: “todos son iguales ante la ley, los extranjeros residentes en el país y la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad” (Brasil, 1988). Sin embargo, nuestra realidad económica y social sigue marcada

por diferencias, a pesar del avance de nuestras leyes. Brasil tiene una historia de modernidad sin cambios significativos, en la cual la igualdad parece cada vez más una meta inalcanzable.

En esta línea de debate, los quilombos del estado de Pará se sitúan en una realidad muy alejada de políticas públicas más inclusivas que prioricen el envejecimiento en estos espacios, ya que las realidades expresan escenarios muchas veces desiguales e inexistentes para las necesidades de las personas mayores.

En el Estado de Pará se han identificado ya más de 250 comunidades negras rurales que se posicionan políticamente como "remanentes de quilombos", o también como comunidades quilombolas (Azevedo y Castro, 1999). Los gobiernos estatal y federal están desarrollando una serie de acciones para estos grupos y también lo están haciendo organizaciones no gubernamentales, como el Programa Raíces, CEDENPA, POEMAR.

Actualmente, el debate sobre los derechos de las poblaciones quilombolas en Brasil está impulsado por leyes y documentos, con competencia Nacional y/o Estatal. Dicha legislación busca garantizar medidas y acciones de política pública para estas comunidades, así como políticas de acción afirmativa para los negros en Brasil, temas de debates importantes y conflictivos.

Salles (2004) dice también que la acción y la interacción de los negros en la Amazonía están delimitadas por períodos que la historia sociocultural registró por medio de reuniones de eventos que tenían peso y relevancia en la sociedad paraense: el siglo XVII (período de formación de los primeros esclavos en asociaciones de carácter religioso); Siglo XVIII (período de fugas y sedimentación de la resistencia esclava con creciente número de mocambos o quilombos y mayor participación de los negros en cofradías y fiestas religiosas tradicionales en Belém y pueblos de la Capitanía); Siglo XIX (período de lucha y conquista de la libertad y la ciudadanía); Siglo XX (período de control policial de las expresiones simbólicas religiosas y folklóricas de origen negro).

Es en este contexto, en el que el envejecimiento en los quilombos requiere políticas públicas capaces de convertirse en instrumentos para valorar los conocimientos culturales y las prácticas sociales de las comunidades negras rurales vistas como esenciales para el protagonismo amazónico en los espacios quilombolas.

El conocimiento cultural de las comunidades quilombolas y sus reflexiones sobre la construcción de políticas públicas en el campo del envejecimiento son un proceso que se sustenta en conocimientos lejanos y burocráticos, que en la mayoría de los casos no responden a todas las demandas vividas por estos grupos, que casi siempre se sienten solos, o incluso aislados en sus conocimientos y prácticas, lo que dificulta la construcción de una política afirmativa de inclusión social.

Análisis de resultados

El objetivo central de la investigación consiste en realizar un análisis en una comunidad quilombola de Pará para conocer si en ella se dan las condiciones de envejecimiento saludable planteadas en el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para realizar el análisis, además de un análisis bibliográfico y documental, hemos utilizado la información conseguida en las dos entrevistas realizadas, con el fin de reservar la confidencialidad, hemos puesto nombres ficticios a los participantes.

Mario tiene 75 años y vive en la Comunidad Bom Jesus do Centro Ouro. Es pensionista del INSS. Cuando se le pregunta si recibe alguna asistencia social, dice que no, que solo recibe la pensión que consiguió por medio de una cita en la ciudad en que está localizado el Quilombo, llevando allí su documentación para solicitar la jubilación. Mario ha trabajado toda su vida en la agricultura. Trabajaba en el campo, plantaba cultivos para la producción de harina, también arroz, maíz, pero ahora ya casi no se siembra arroz. Aunque todavía se plantan pepinos, sandías y calabazas. Era para la alimentación de la familia, pero también era para comercializarla. Ahora sigue trabajando de forma informal en la agricultura, pero con menos intensidad que antiguamente, pues todavía necesita trabajar. Lo justifica en que lo que recibe de pensión es insuficiente. Sobre la existencia en el quilombo de un Centro de Referencia Especializado en Asistencia Social (Creas), el señala que allí no hay y que el más cercano está en la ciudad donde está situado el Quilombo, Moju.

Preguntado sobre la visión que existe de la vejez y la actitud de las personas hacia él por ser mayor, dice que percibe sobre todo respeto, aunque eso cambia mucho. A pesar de ser respetado, a veces se siente ignorado, y pone como ejemplo el caso de uno de sus sobrinos más joven que pasó por su lado y no lo saludó. Piensa que cada vez hay menos respeto.

Sobre la población que no respeta a los mayores, dice que gracias a Dios en la comunidad no se trata mal a los mayores. En cuanto a sentirse discriminado por edad o raza, cree que sí, porque hay gente que ni siquiera quiere hablar con los viejos. Quieren alejarse de ellos. Pone como ejemplo, que tiene una hija que vive en Barcarena, fue a visitarla y había allí una familiar suya, esa persona se sorprendió que fuera a hablar con ella. Eso es porque aquí ya nadie se preocupa por ella ni habla con ella.

En cuanto a las relaciones sociales con su grupo y con la sociedad, dice que convive en una casa con tres personas. Todos los demás ya se han ido. Tiene 6 hijos y solo el más joven vive con él. Y tiene además 3 hijas casadas que no viven muy lejos. Tiene muchos nietos y bisnietos.

Sobre intergeracionalidad, se le preguntó si tiene contacto o relación con personas más jóvenes. Explicó que habla mucho porque vive en una comunidad quilombola, forma parte de la junta y todavía participa de las actividades. Fue presidente y cuando se realizó la votación, insistió en que su hermano se quedara porque tenía más experiencia. Quedándose él en el consejo fiscal. También dice que usa el ordenador y la impresora de su casa para ayudar a la comunidad. Habla mucho con los jóvenes. Va a encuentros destacados en la ciudad de Moju, de Belém, etc. Cita espacios de interacción: campo de fútbol y una plaza.

Sobre su salud dice que se llega a una cierta altura en que va cambiando, en este momento siente más dolor de cabeza. Y que cuando hace viajes lejos del quilombo se siente cansado. No tiene limitaciones funcionales para la vida diaria, pero a veces sus hijos le ayudan en las tareas diarias.

Considera que el Estado debería crear programas para ayudar a las personas que no consiguen cuidar de sí mismas, ya que en el interior no tienen esa ayuda. Piensa que el gobierno debería estar más presente. Dice que en el quilombo existen servicios de salud para la prevención del dengue.

Mario estudió, pero no lo hizo fuera del Quilombo porque su esposa estaba estudiando también y él necesitaba trabajar. Estudió hasta 5to grado de primaria. Quería haber estudiado más, pero, por las dificultades del trabajo, llegaba cansado, casi a las once de la noche. Está claro que siempre quiso estudiar, pero que ese deseo fue suprimido por las circunstancias del trabajo y de la formación de su familia.

Sobre la región donde vive dice que no posee la infraestructura necesaria para una buena calidad de vida. Trabajar en la agricultura es muy difícil. Respecto a las condiciones de su casa cree que no reúne las condiciones que necesita para su edad, que requiere reformas. Pero que no viviría en otro lugar.

En cuanto al medio de transporte explica que utiliza la moto para los lugares más cercanos y el autobús para los más lejanos. Se desplaza para participar en festejos de los santos patronos y en reuniones de líderes. Es católico.

En relación con la renta, indica que su principal fuente de renta es la pensión del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), y que depende completamente de ese beneficio social para su sustento. Queda claro que no tuvo dificultades para conseguir la pensión.

El entrevistado, en lo que respecta al trabajo, afirma que existe, sin duda, una larga historia de trabajo informal en la agricultura, o sea, que nunca estuvo, durante toda su vida productiva, registrado en la Tarjeta de Trabajo y Seguridad Social (CTPS). Eso significa que siempre estuvo ligado, como mano de obra, a la agricultura familiar con fines de subsistencia y de comercio.

El concepto de agricultura en el contexto quilombola, abarca una amplia gama de significados, los cuales, se destaca aquí, están directamente ligados con la presencia, las prácticas y los modos de ser y de vivir ligados a los saberes culturales históricamente construidos en los quilombos, lo que revela la identidad y la acción antrópica de esos pueblos tradicionales, siempre de forma equilibrada, en diálogo con la naturaleza.

La jubilación es un punto de discusión muy importante, el entrevistado reveló que la pensión no es suficiente para cubrir los gastos mensuales de su familia y que tiene dificultades financieras, que es algo muy común en ese contexto. Esto es lo que apuntan los datos del DIEESE, que revelan que el salario mínimo en Brasil, en el mes de enero de 2024, debería ser de 6.723,41 reales. Sin embargo, en valores actualizados, está en 1.412,00 reales. El DIEESE también afirma que, incluso en una familia donde sus cuatro integrantes cobren un salario, esa renta no sería suficiente para cubrir todos los gastos. O sea, revela que la remuneración del entrevistado no consigue, de ninguna forma, ser lo suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia, aunque cada integrante del núcleo familiar recibiese la remuneración de un salario.

La vulnerabilidad financiera no parece sentirla tanto el entrevistado como otros, porque él y su mujer son pensionistas, tienen vivienda propia y reciben ayuda de los hijos. Lo que nos hace percibir que la familia es un gran apoyo en lo que respecta al aspecto financiero.

En materia de protección social, Mario destaca que desconoce los programas de protección social y afirma que no hay estos servicios en el Territorio quilombolo, pero que tal vez los haya en la ciudad de

Moju. Eso implica la ausencia de políticas públicas que beneficien a los quilombolas en materia de derechos sociales garantizados por la asistencia social.

Sobre la visión de la vejez, aclara que aumenta la falta de respeto hacia los mayores en la sociedad, acompañada de un continuo aislamiento social de ellos, sea por la sociedad en sí o, también, por la exclusión de la convivencia familiar.

Sobre la discriminación, el entrevistado aclara que las personas más jóvenes en su comunidad ya no poseen el mismo interés que él para conversar y mantener vínculos afectivos. Lo que es, sin duda, una gran pérdida, pues las personas más mayores son una importante fuente de conocimiento y de memoria en sus comunidades.

Mario, ejemplifica su reflexión al afirmar que, incluso aunque los más jóvenes ignoren su presencia y contribución, todavía hay personas que desean conversar y mantener vínculos de amistad y de respeto. Eso demuestra que aún hay personas que reconocen, de alguna forma, que los mayores merecen también tener tiempo de calidad para conversar en el ámbito social.

Entre las relaciones sociales con la colectividad, el entrevistado afirma que ya crió a todos sus hijos y que hoy ellos son independientes y poseen sus propias casas y construyeron sus propias familias. Además, considera que este cuidado de la vejez y la soledad no es una preocupación del gobierno.

Sobre la intergeracionalidad afirma que su relación, aunque compleja, sucede también de una forma positiva cuando está insertada en el contexto comunitario y político. La participación de la juventud, como fuerza motriz de la presente generación, y la de los mayores como memoria, ancestralidad y experiencia de vida, asumen una dialogicidad importante para la construcción política en las asociaciones comunitarias del territorio quilombola.

Eso implica decir que es muy importante que los jóvenes puedan dar apoyo a las acciones de las personas más mayores de la comunidad, pues esa es una excelente forma de valorización de los saberes culturales y de rescate de la ancestralidad.

Además, en el discurso del entrevistado hay una consideración interesante sobre el desempeño de una empresa minera noruega y sus operaciones en el territorio. Eso significa que, aunque esté jubilado y ya no esté tan activo, aun es políticamente consciente sobre la actual situación de las empresas mineras y de su influencia económica en los modos de ser y de vivir en el territorio en la contemporaneidad.

A pesar de no conocer a fondo los impactos ambientales de la presencia de las grandes empresas en el territorio, es necesario entender que hay, sin duda, daños socioambientales, considerando, de esta manera, tanto los riesgos para los recursos naturales como para las formas de ser y de vivir de los quilombolas. Según la Resolución N° 01 del CONAMA en su Artículo 1°:

Se considera impacto ambiental cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causadas por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que, directa o indirectamente, afecten: 1 – a la salud, la seguridad y el

bienestar de la población; II - las actividades sociales y económicas; III - la biota; IV - las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; V - la calidad de los recursos ambientales.

Eso significa que, por principio, el daño ambiental está vinculado a la alteración de la calidad del medio ambiente local a través de la acción humana que, al sustraer a la naturaleza recursos para el proceso productivo, genera graves impactos sobre la biodiversidad regional que sin duda influye en todo el ecosistema.

Mario también afirma que sería muy bueno que hubiera, por parte de las grandes empresas, como una megaempresa de la localidad, mayor interés en ofrecer una contrapartida con acciones sociales dialogadas de sus operaciones en el territorio quilombola. Pero, lamentablemente, esto no sucede, ni ha habido ninguna mención por parte de la empresa noruega de tomar alguna medida a favor de las comunidades quilombolas de los alrededores. En ese contexto, es posible comprender que la relación de construcción de lazos entre las empresas y las comunidades quilombolas del Territorio de Jambuaçu é inexistente, lo que está muy bien indicado por Shiraishi (2011: 46), cuando alerta que la noción de "impacto ambiental" no es más que una convención definida por el poder público para sobreponer convenciones semánticas de las minorías sociales del campo, como los extractivistas, agricultores y pescadores. Así, según afirma este autor, el universalismo político siempre relativizará las particularidades regionales de los pueblos tradicionales.

En cuanto a la salud, el entrevistado menciona que su cuerpo ya no responde a tanto esfuerzo físico como antes, es como si su cuerpo le cobrase tanto esfuerzo, Pero al mismo tiempo reconoce que debe mantenerse activo y saludable, y dice que acostumbra a ir a la ciudad de Moju, pero que también anda por la comunidad, y que esas actividades, en cierta forma, lo han alejado del sedentarismo.

Pero también critica al gobierno municipal por no coordinar esfuerzos en políticas de asistencia a la salud y el bienestar de los mayores quilombolas. Piensa que hay un verdadero descuido y abandono de la gestión pública con ese público que ha contribuido para el desarrollo de la localidad, pero, además de eso, esa población es tributaria de ese derecho por ser humanos y titulares de esos derechos.

El 17 de enero de 2008, el Departamento de Atención Básica de la Secretaria de Atención a la Salud del Ministerio de la Salud publicó la Orden Ministerial nº 90/GM, con el objetivo de ofrecer recursos financieros federales a los municipios para que crearan equipos de Salud de Familia y de Salud Bucal para actuar en las comunidades locales.

La transferencia es de un 50% mayor para los municipios con presencia de quilombolas y asentados (Seppir, 2013). La Orden Ministerial nº 90/GM abarca 774 municipios, incluyendo Piratini, donde está situado el Quilombo Rincão do Couro. Además de las necesidades de salud, surgió la demanda de cursos para la comunidad quilombola y la aprobación de proyectos adicionales que benefician al Quilombo Rincão do Couro.

Según Silva (2015: 27-28), a pesar de la existencia del programa que ofrece acceso a varias políticas, no todas las comunidades quilombolas son atendidas. En el caso de la salud quilombola, se observa una "alta prevalencia de problemas básicos de salud relacionados a las precarias condiciones de vida y vivienda, la falta de saneamientos básicos y el acceso limitado a la educación y a los servicios de salud". La escasez de "servicios de salud" y la "condición histórica de exclusión social" colocan a esas

comunidades en situación de "vulnerabilidad, lo que facilita el surgimiento de diversos problemas de salud".

Algo que aún está poco explorado en las comunidades son las infraestructuras, pues, por el hecho de ser insuficientes y de baja calidad, afecta directamente a la oferta de los servicios públicos en la región. Con el Programa Brasil Quilombola (PBQ), el reconocimiento en el ámbito jurídico de la incorporación de los planes públicos de desarrollo es esencial para la experiencia plena de la ciudadanía y de la democracia en las comunidades quilombolas. Así, el PBQ pretende integrar sus acciones con impacto positivo en los territorios quilombolas. El PBQ está basado en cuatro ejes: regularización territorial; infraestructura y servicios; desarrollo económico y social; control y participación social (Brasil, 2004).

También se puede destacar que el eje Infraestructura y Servicios gana notoriedad en esa discusión, pues se caracteriza como la "consolidación de mecanismos efectivos destinados a las obras de infraestructura y a la construcción de equipamientos sociales dirigidos a la atención de las demandas de las comunidades quilombolas" (Brasil, 2004: 16). Por esa razón, el PBQ incluye las demandas de infraestructura y de acceso a los siguientes servicios: vivienda de calidad; luz, saneamiento básico, recogida de basura y tratamiento de aguas residuales, pero también involucra a la red de comunicaciones como internet, teléfono y radio, además de la red de transporte.

Al pensar en las condiciones de su vivienda, el entrevistado coincide con la idea de que, a pesar de tener casa propia, esa todavía no es como a él le gustaría que fuera, porque no dispone de todas las características que necesita. También revela que no le gustaría vivir solo, sino con su familia, y que, a pesar de saber que sus hijos formaron sus familias y no vivirán más con él, él y su mujer aprecian la presencia de sus hijos y nietos.

El relato de Mario sobre el transporte público refleja la aceptación de la población sobre el servicio ofrecido. Él indica que el gobierno no ha tomado medidas concretas para garantizar una red de transporte público rural gratuito y de calidad para la población quilombola del Territorio de Jambuaçu. Inversiones en ese sector, sin duda, mejorarían la calidad de vida de las personas que dependen de ese servicio esencial para ir al trabajo y a la escuela, por ejemplo, tanto dentro como fuera del territorio.

El segundo entrevistado es Manuel (nombre ficticio). Tiene 79 años y vive en la Comunidad Santa Luzia do Bom Prazer Poacê. En relación con la renta, afirma que no recibe ninguna asistencia social, solamente la jubilación, y que no fue difícil conseguirla, pues tuvo la ayuda del sindicato de los trabajadores rurales para acelerar el proceso y que la solicitó en la ciudad de Moju.

Sobre el trabajo, dice que ya no ejerce ninguna actividad remunerada y que solamente ayuda en los quehaceres domésticos, lo cual se vio dificultado debido a un grave problema de salud que tuvo, pero que mejoró con tratamiento médico.

Igual que el otro entrevistado, Manuel dice que siempre trabajo sin contrato, lo que demuestra la informalidad, e inclusive, la ausencia de la protección de los derechos de los trabajadores y de seguridad en el trabajo, lo que demuestra, sin duda, un cruel retrato de la pobreza y abandono de esa población por parte de los gobernantes.

En su reflexión sobre la jubilación, criticó el valor de la pensión, reconociendo que la cantidad de la pensión no consigue acompañar la inflación del precio de los alimentos.

Y en relación con la vulnerabilidad financiera, Manuel piensa que su pensión debería ser mayor para, de esa forma, poder pagar todos sus gastos mensuales.

La protección social es un tema muy desconocido para los entrevistados, que desconocen los programas existentes y los derechos que tienen. Manuel señaló que sí existe algún servicio público especializado en asistencia social en la ciudad de Moju, lo que geográficamente es muy distante de la realidad vivida en el Territorio de Jambuaçu.

Sobre la visión de la vejez, el entrevistado considera que no percibe prejuicios hacia sí mismo por parte de personas más jóvenes por el hecho de ser mayor, pero que constata un aumento de la violencia sistemática contra las personas mayores y pone como ejemplo las comparaciones infundadas de que los mayores ya no son útiles, y corrobora la noción de que es necesario tener empatía y ponerse en el lugar del otro.

Respecto a la discriminación que sufren a diario las personas mayores, Manuel afirma que aún falta mucho respeto y aprecio hacia las personas mayores por todas sus aportaciones a la sociedad. La juventud, más en cierto modo, la sociedad en general, además de abandonar a los mayores, están involucrados en diferentes formas de opresión y vaciamiento del sentido de la vida y de la valoración del ser humano, basados en la lógica de que tener es mejor que ser.

En las relaciones sociales con su grupo y con la sociedad, Manuel expresa que no enfrenta grandes problemas pues vive con su mujer, tiene casa propia, recibe la visita constante de los hijos, pero reconoce que no hay centros de acogida y de defensa de la integridad de los mayores en el territorio, de esta manera, es algo que ni siquiera fue pensado como una política pública, tanto para el municipio de Moju como para las comunidades, donde el abandono en la distribución de equipamientos públicos es mayor.

La intergeracionalidad es un punto clave para pensar la idea de relación entre jóvenes y mayores en las comunidades quilombolas, y en opinión del entrevistado, esa relación ha sido de mucho respeto y de comprensión mutua, pero es necesario fortalecer aún más los lazos afectivos con la juventud. El poder público necesita crear espacios de ocio y diversión en cada comunidad, pues esos son importantes instrumentos de construcción de la ciudadanía, por eso, es muy importante invertir en el bienestar de la población.

Lo que Manuel destaca, en relación con las infraestructuras de obras públicas en el Territorio Quilombola de Jambuaçu es algo sustancial, porque, al mismo tiempo que reconoce la ausencia de este equipamiento en las comunidades, ejemplifica que debe haber más escuelas en las comunidades y cerca de sus casas, para que niños, niñas y adolescentes no tengan que desplazarse. Muchos kilómetros en autobús para estudiar diariamente. Y, además de eso, otro detalle importante y que refleja la educación que Manuel no tuvo es que le gustaría mucho que la nueva generación de estudiantes la tenga, es que para ello debe haber Educación Básica completa en todas las escuelas del territorio, o sea, con una mayor cobertura, lo que comprende Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Media.

El lugar donde vive el entrevistado ha sido muy afectado por el cambio climático, y por el hecho de vivir al lado de un *igarapé*³. Con el aumento del nivel pluviométrico, los canales hídricos de la región aumentan, lo que causa innumerables perjuicios a su casa, que necesitará un mayor refuerzo para afrontar esta situación. Es importante destacar que durante la entrevista se percibió la preocupación de Manuel con los cambios del clima, tanto por los periodos de sequía que causan daños a las plantaciones como los periodos de fuertes lluvias con la consiguiente subida de los ríos y los *igarapés* de la región.

El transporte no parece ser un gran problema para Manuel, porque no sale mucho de casa y cuando lo hace utiliza el autobús de los quilombolas, aunque reconoce que debido al horario de esos autobuses es casi imposible utilizar el transporte público, solamente se pueden utilizar coches y motos de paseo, a menudo incluso se desplaza haciendo autostop.

Conclusiones

Optar por analizar el envejecimiento en un quilombo de Pará es un desafío y una necesidad que debe ser considerada en el proceso de construcción de políticas públicas. Estas políticas deberían destacar proyectos comprometidos con la valorización de la historia y las culturas ancestrales de los quilombolas.

También se habla de una práctica incluyente de acciones afirmativas que establezcan posibilidades a partir de dimensiones históricas, sociales y antropológicas provenientes de la realidad brasileña; sin embargo, se conocen pocas experiencias en esta dimensión, urgiendo la necesidad de políticas públicas de reparaciones que tengan como objetivo superar las prácticas excluyentes, a fin de garantizar la igualdad de derechos para el desarrollo integral de todos y de cada uno, en su condición de persona y ciudadano.

Mediante este imperativo, buscamos reconocer que el envejecimiento y las políticas públicas son factibles dentro de la realidad que abarca el tema propuesto con discusiones sobre los conocimientos culturales inherentes a estos grupos "sin renunciar a la diversidad y sus identidades culturales" (Aragón, 2000). Es la posibilidad de una concienciación política a nivel social para el municipio de Moju.

³ Nombre popular utilizado en el Amazonas para describir un curso de agua relativamente estrecho y poco profundo.

Referencias

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 9050/2020. Norma de Acessibilidade. Versão corrigida 2021.
- Azevedo, R. y Castro, E. M. Ramos de. 1999 "Mobilização política de comunidades negras rurais. Domínio de um conhecimento praxiológico". Cadernos NAEA. Publicação de Altos Estudos Amazônicos da UFPA. 2 (2): 73-106. DOI: <http://dx.doi.org/10.5801/ncn.v2i2.110>
- Aragón, L. E. 2000. Debates sobre a Agenda Amazônia 21. Belém: Associação de Universidades Amazônicas.
- BRASIL. Programa Brasil Quilombola. Brasília. SEPPIR, 2004.
- BRASIL.1988. Constituição Federal. Brasília, Senado Federal.
- BRK Ambiental. 2020. Saneamento básico no Brasil: conheça os números das regiões do país. Site. <https://blog.brkambiental.com.br/saneamento-basico-no-brasil/>
- Chizzotti, A. 2000. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4.^a ed. São Paulo: Cortez.
- Debert, G. 1998. "Pressupostos da reflexão antropológica sobre a velhice. Antropologia e Velhice", Textos Didáticos, 19. IFCH, <https://tinyurl.com/yc48zspj>
- Gomes, S. R. (idealizadora). 2022. Glossário Coletivo de Enfrentamento ao Idadismo. Projeto Longevida. 2ª edição revisada y ampliada.
- Lüdke, M. y André, Marli E. D. 1986. A Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU.
- Marin, R. A. y Castro, E. M. R. de. 2004. No caminho de pedras de Abacatal: experiência social de grupos negros no Pará. Belém: NAEA/UFPA.
- Minoldo, M.S. y Peláez, E. 2017. Retos del envejecimiento para la protección social de la vejez. Reflexiones desde Latinoamérica. Papeles de Población 23 (93): 9-58.
- Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM). 2023. Boletín 29. El Edadismo en la cotidianidad de las Personas Adultas Mayores.
- RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental.
- Sánchez Vera, P. 1992. "Bases y fundamentos para una aproximación sociológica a la vejez". Papers: Revista de Sociología 40: 99-120.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2007. Guia Global Cidade Amiga do Idoso. OMS.
- OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030. P. 3. Disponível em <https://tinyurl.com/bdhy7bss>

Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 2019. Secretaria Municipal de Urbanismo. Projeto Calçadas Cariocas. Rio de Janeiro.

Salles, Vicente. 2004. O negro na formação da sociedade paraense. Textos reunidos. Belém: Paka-Tatu.

Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial – Seppir. 2013. Guia de políticas públicas para comunidades quilombolas. Brasília, DF.

Shiraishi Neto, J. 2011. "Disputa pela redefinição da região amazônica". In: Shiraishi Neto, J., et al. Meio ambiente, território e práticas jurídicas: enredos em conflito. São Luís: EDUFMA, p. 23-52.

Silva, M. H. P. 2015. "Assistência à saúde em comunidades quilombolas: Revisão sistemática". (Monografía de graduação). Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA. Recuperado de <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18346>.

Sobre las autoras

Ana D'Arc Martins de Azevedo Doctora en Educación/Currículo por la PUC/SP. Profesora del Programa Stricto Sensu en Comunicación, Lenguajes y Culturas y del Programa de Master Profesional em Gestão de Conocimientos para el Desarrollo Socioambiental de la UNAMA. Coordinadora e Investigadora del Grupo de Investigación "Saberes e Práticas Educativas de Populações Quilombolas"- EDUQ/UEPA y del Grupo de "Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Diversidade e Inclusão"- GEPIDI/UNAMA. Carmen Pineda Nebot Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora del Grupo de Trabajo "Espaços Deliberativos e Governança Pública" Miembro del Grupo de Pesquisa Saberes e Práticas Educativas de Populações Quilombas (EDUQ). Participando en innumerables congresos y reuniones tanto en España como en otros países. Silvia Maria Magalhães Costa Master en Ciencias (Fiocruz). Investigadora del Grupo de Investigación CNPq en Espacios Deliberativos y Gobernanza Pública (GEGOP), de la Universidad Federal de Viçosa (UFV) y del Instituto de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible (IPADS)/UFV. Miembro de la Comisión Coordinadora del Núcleo Longevidad Gegop/UFV. Investigadora del Grupo de Investigación Gestión Social y Desarrollo Local (GESDEL). Consultora en temas de la longevidad como "convivencia social de la persona mayor"; "ciudades como ambientes favorables para la longevidad"; "participación social y consejos de derechos de la persona mayor"; "universidades y programas de extensión para la longevidad". Producción de contenidos para cursos y tutoría. Exdirectora del Departamento de Atención del Mayor, del Ministerio de la Ciudadanía, responsable de la elaboración de la Estrategia Brasil Amigo de la Persona Mayor. Exdirectora del Centro Internacional de Longevidad (ILC-Brasil). Experiencia en entidades vinculadas al Ministerio de Salud en los sectores de salud complementaria; control del cáncer; calidad del cuidado, implantación de la atención secundaria a la salud de los mayores en el Estado de Rio de Janeiro. Conferenciante sobre políticas públicas. Eduardo Silva dos Santos Especialista en Psicopedagogía por la Ibra Educacional, graduado en Pedagogía por la Universidad del Estado de Pará (UEPA) y colaborador en la Universidad Paulista (UNIP). Integrante del Grupo de Investigación "Saberes e Práticas Educativas de Populações Quilombolas" - EDUQ/UEPA.

URL estable documento/stable URL

OJS: <https://gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/355>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15319513>

El Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) es una iniciativa impulsada por académicos, investigadores y profesores Iberoamericanos, cuyo principal propósito es contribuir al debate y la generación de nuevos conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas públicas, fomentando la creación de espacio de intercambio y colaboración permanente, y facilitando la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre la base de actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión.

Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son:

1. Gobierno, instituciones y comportamiento político
2. Administración Pública
3. Políticas Públicas

Información de Contacto

Asociación GIGAPP.

ewp@gigapp.org